

Caderno de Exercício
Metodologias de Investigação
Docente Adriana Oliveira

Índice

Nota Introdutória	3
Exercícios Revisão de Literatura	4
Exercícios Pergunta de Investigação	8
Exercícios Individuais	11
Exercícios em grupo.....	16
Apêndice 1	20
Apêndice II	25

Nota Introdutória

Este caderno de exercícios foi concebido para apoiar o estudo de Metodologias de Investigação, promovendo o desenvolvimento progressivo de conhecimentos essenciais para o exercício de um trabalho científico. O caderno está estruturado em quatro pontos: Exercícios de Revisão de Literatura, para treinar a pesquisa, seleção e síntese de fontes; Exercícios de Pergunta de Investigação, orientados para a definição clara e rigorosa do foco do estudo; Exercícios Individuais, que consolidam aprendizagens e permitem autoavaliação; e Exercícios em Grupo, destinados a estimular a discussão, a tomada de decisão e a construção em grupo de trabalhos científicos.

Exercícios Revisão de Literatura

1 - Revisão de Literatura

Objetivo do exercício passa por selecionar, ler criticamente e sintetizar evidências para exercícios de revisão de literatura, identificação de lacunas e formulação de perguntas de investigação. Os alunos devem realizar uma síntese integrativa - comparar e identificar temática, teorias tipologia de revisão de literatura - e apontar lacunas para futura investigação.

Refrência	Link
Jain, L., et al. (2025). Exploring problematic TikTok use and mental health: A systematic review.	Aceder
Lau, N., et al. (2024). TikTok and teen mental health: Analysis of user-generated content (#teenmentalhealth).	Aceder
Turuba, R., et al. (2024). How youth use TikTok for mental health information during COVID-19. *JMIR Infodemiology*.	Aceder
Samuel, L., et al. (2024). "TherapyTok" for depression and anxiety. *Journal of Adolescent Health*.	Aceder
Virós-Martín, C., et al. (2024). Can't stop scrolling! Adolescents' patterns of TikTok use and digital well-being. *Humanities and Social Sciences Communications*.	Aceder
Woodward, M. J., et al. (2025). Time on social media and mental health outcomes among young adults.	Aceder
Reis, G., & Maia, B. R. (2024). Instagram addiction, life satisfaction and self-esteem in young adults. *European Psychiatry*.	Aceder
Portugal, M. P., & Siquara, G. M. (2022). Use of Instagram, body image satisfaction and self-esteem in young women.	Aceder

Cascini, F., et al. (2022). Social media and attitudes towards COVID-19 vaccination: A systematic review.	Aceder
Al-Regaiey, K. A., et al. (2021). Influence of social media on parents' attitudes towards childhood vaccination.	Aceder
Nanz, A., et al. (2025). AI in the newsroom: Does the public trust automated journalism? *Journalism*.	Aceder
Hollanek, T., et al. (2025). AI, journalism, and critical AI literacy. *AI & Society*.	Aceder
Dodds, T., et al. (2025). The AI turn in journalism: Disruption, adaptation, and change. *Journalism*.	Aceder

2 - Revisão Sistemática da Literatura

A transformação do ecossistema comunicacional pelo ambiente digital e pelas redes sociais reconfigurou a produção, a circulação e o consumo de conteúdos em escala sem precedentes. Plataformas como Facebook, Instagram, X/Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, WhatsApp e Telegram tornaram-se infraestruturas de mediação quotidiana entre cidadãos, organizações, media e poderes públicos, afetando alcance, envolvimento, formação de opinião, participação cívica, processos de consumo e bem-estar informacional. Apesar do interesse académico e profissional crescente, persistem incertezas sobre quando, como e para quem a comunicação mediada por plataformas é mais eficaz — e sob que condições pode induzir efeitos indesejados (polarização, desinformação...).

Deste modo, o objetivo deste exercício é realizarem uma mini revisão sistemática da literatura focada nos efeitos da comunicação em redes sociais, devendo considerar apenas as publicações dos últimos 5 anos e o uso do Protocolo PRISMA.

1. A seguir, apresentam-se estrutura orientadora para o exercício.

2. Problema/Objetivo
3. Identifique os Critérios de inclusão/exclusão
4. Identifique Fontes de informação
5. Indique estratégias de recolha de dados
6. Indique a explique processo de seleção
7. Apresentar a extração de dados
8. Avaliação de qualidade
9. Apresente uma estrutura síntese
10. Indique as limitações previstas

Exercícios Pergunta de Investigação

3 – Pergunta de Investigação

Como o intuito de trabalhar a questão de investigação, cada aluno deve ter em consideração a temática em estudo e as características inerentes à formação de uma pergunta de investigação. Cada secção inclui uma folha de trabalho com campos preenchíveis e exemplos no tema comunicação digital e redes sociais.

Parte 1 – Criação da Pergunta de Investigação

Em cinco minutos, cada estudante, individualmente deve escrever 5 perguntas de investigação tendo em consideração a temática que está a trabalhar

Parte 2 – Partilha e discussão da Pergunta de Investigação

Em grupo de 3 estudantes, em 15 minutos, os estudantes devem partilhar as perguntas e identificar pontos fortes e fracos de cada pergunta.

Parte 3 – Seleção da Pergunta de Investigação mais sólida

O grupo deve escolher a pergunta que entende ser a mais sólida e justificara escolha com pelo menos uma referência bibliográfica publicada nos últimos 5 anos. O tempo de trabalho é de 20 minutos.

Parte 4 – Apresentação e discussão dos resultados à turma

Os grupos apresentam o trabalho desenvolvido ao longo da aula e este é discutido com os restantes colegas dos outros grupos e a docente.

4 – Pergunta de Investigação

Tendo em consideração a matéria sobre as perguntas de investigação, indique as perguntas apresentadas estão certas ou erradas e justifique a resposta. Exercício deve ser feita individualmente. Segue-se apresentação e discussão dos resultados com a turma e a docente. No apêndice 1 pode encontrar uma proposta de solução, que só devem ser consultadas após apresentação e discussão do conteúdo em sala de aula.

Pergunta	1) As redes sociais são boas para a sociedade?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	2) A IA melhora o engagement e a aprendizagem e reduz a desinformação?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	3) Quais plataformas são melhores, Instagram ou YouTube?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	4) Os algoritmos criam polarização?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	5) O uso de IA é ético nas redes sociais?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	6) Os jovens veem muitos vídeos curtos?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	7) Os chatbots de IA aumentam a confiança nas marcas e também as vendas?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	8) O WhatsApp é melhor canal para campanhas públicas?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	9) A moderação automática resolve a desinformação?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Pergunta	10) Os influenciadores políticos manipulam os eleitores com IA?
Assinale	<input type="checkbox"/> Certa <input type="checkbox"/> Errada

Nota: propostas de soluções podem ser encontradas no apêndice 1.

Exercícios Individuais

De seguida partilham-se um conjunto de exercícios para serem realizados individualmente e que têm como objetivo auxiliar no estudo sobre MI.

5 – Do tema ao problema

Tendo em consideração a matéria lecionada, escolhe um tema amplo na área da educação (ex.: inclusão, avaliação, literacia digital, motivação, comunicação).

- a) Escreve o tema de forma direta e objetiva – máximo 1 linha.
- b) Restringe esse tema num problema de investigação concreto (máx. 3 linhas).

6 - Formulação da pergunta de investigação

Atendendo à matéria relacionada com o problema e pergunta de investigação, pega no problema que definiste no Exercício 1 e:

- a) Formula uma pergunta de investigação clara, específica e viável.
- b) Indica se a pergunta é sobretudo exploratória, descritiva, comparativa, correlacional ou explicativa (justifica em 2–3 linhas).

7 - Objetivo geral e objetivos específicos

Tendo em consideração a matéria sobre objetivos:

- a) Escreve um objetivo geral coerente com a pergunta do Exercício 2.
- b) Escreve 3 objetivos específicos, usando verbos de ação adequados (por ex.: explorar, identificar, descrever, explicar, comparar, prever).

8 - Verificação de qualidade dos objetivos

Atendendo à matéria sobre critérios de qualidade, revê os objetivos que escreveste e responde:

- a) Os objetivos incluem variáveis/conceitos, população-alvo e orientação do estudo?
- b) Reescreve um dos objetivos específicos de forma mais clara, se necessário.

9 - Escolha de verbos adequados

Tendo em consideração os tipos de estudo:

Para cada tipo, escolhe 2 verbos adequados (não repita o mesmo verbo):

- a) Estudo exploratório
- b) Estudo descritivo
- c) Estudo comparativo
- d) Estudo correlacional
- e) Estudo explicativo

10 – Identificação de variáveis VI e VD

Atendendo à matéria sobre variáveis, analisa a afirmação:

“Pretende-se analisar se a participação em clubes de ciência na escola melhora a atitude dos alunos face à disciplina de Física.”

- a) Indica a Variável Independente (VI).
- b) Indica a Variável Dependente (VD).
- c) Sugere uma variável de controlo possível.

11 – Níveis de medida

Tendo em consideração a matéria lecionada sobre níveis de medida, indica o nível de medida mais adequado (nominal, ordinal, intervalar/razão) para cada variável:

- a) Tipo de escola (pública/privada)
- b) Grau de satisfação (1 = nada satisfeito a 5 = muito satisfeito)
- c) Idade dos alunos (em anos)
- d) Área científica do curso (Educação, Ciências, Artes...)

12– Hipótese ou não?

Atendendo à matéria sobre hipóteses, para cada situação diz se faz sentido formular hipóteses (SIM/NÃO) e justifica em 2–3 linhas:

- a) Etnografia de uma escola ao longo de 2 anos.
- b) Estudo quasi-experimental sobre o efeito de uma nova metodologia na nota final a Matemática.
- c) Estudo de caso único sobre um professor inovador.

13 – Formulação de hipóteses

Tendo em consideração a matéria lecionada, formula duas hipóteses (H1 e H2) para o estudo:

“Relação entre uso de plataformas digitais e desempenho académico em estudantes do ensino superior.”

Uma hipótese deve ser direcional (indica o sentido da relação) e outra não direcional.

14 – Revisão da literatura: palavras-chave e operadores

Os operadores booleanos são usados no contexto da pesquisa, que só podem resultar em verdadeiro (true) ou falso (false). Existem três principais AND SEM, junta duas condições e as duas precisam ser verdadeiras; OR (OU), agrega duas condições e basta uma ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro; NOT, faz o que se chama de inversão do valor lógico. Ora quando estamos a pesquisar, pode-se usar uma combinação destes operadores booleanos ou usá-los separadamente. Atendendo a este conteúdo, inerentes ao contexto da revisão da literatura, imagina que tens de realizar uma pesquisa sobre o tema “literacia digital de professores”. Assim, individualmente, faz o seguinte exercício:

Define 3 palavras-chave em português e 3 em inglês.

b) Escreve duas expressões de pesquisa para bases de dados, usando operadores booleanos (AND, OR, NOT) e, se quiseres, aspas.

15 – Avaliação de uma pergunta de investigação

Tendo em consideração a matéria lecionada, avalia a pergunta:

“Como é que a tecnologia influencia a educação?”

- a) Identifica 2 problemas desta pergunta.
- b) Reescreve a pergunta de forma mais delimitada.

16 – Modelo de análise: texto descritivo

Atendendo à matéria sobre modelos de análise, escreve um pequeno parágrafo (5–7 linhas) a descrever o modelo de análise do estudo que tens vindo a construir (tema/problema que escolheste). Deves mencionar:

- conceitos/variáveis principais;
- relações esperadas entre eles;
- como o modelo ajuda a orientar a análise.

Exercícios em grupo

De seguida partilham-se um conjunto de exercícios que podem ser realizados em grupo e que têm como objetivo auxiliar no estudo sobre MI.

17 – Tema → problema → pergunta (trabalho em grupo)

Tendo em consideração a matéria lecionada, em grupo de 3–4 pessoas:

- a) Escolham um tema comum (ex.: inclusão escolar, bem-estar estudantil, abandono escolar, ensino híbrido).
- b) Construam um problema de investigação (máx. 4 linhas).
- c) Formulem duas perguntas de investigação diferentes, mas coerentes com o mesmo problema (por ex., uma mais descritiva e outra mais explicativa).

18 – Objetivo geral + objetivos específicos (grupo)

Atendendo à matéria, para uma das perguntas do Exercício 13:

- a) Escrevam um objetivo geral.
- b) Escrevam 3–4 objetivos específicos, assegurando que:
 - usam verbos de ação;
 - incluem variáveis/conceitos, população-alvo e orientação do estudo.

19 – Tabela de objetivos e tipo de estudo (grupo)

Tendo em consideração a matéria lecionada, em grupo construam uma mini-tabela com 3 linhas:

- Coluna 1: objetivo específico (inventado por vocês)
- Coluna 2: tipo de estudo a que corresponde (exploratório, descritivo, comparativo, correlacional, explicativo)

(Escrevam 3 objetivos e classifiquem-nos.)

20 – Identificação de variáveis num enunciado (grupo)

Atendendo à matéria sobre variáveis, analisem o enunciado:

“Pretende-se analisar se o apoio tutorial online reduz a taxa de reprovação em unidades curriculares de Estatística no ensino superior.”

Em grupo, identifiquem:

- a) Variável Independente (VI)
- b) Variável Dependente (VD)
- c) Uma variável de controlo
- d) Nível de medida das variáveis principais (nominal, ordinal, intervalar/razão)

21 – Construção de um modelo de análise (grupo)

Tendo em consideração a matéria lecionada sobre modelos de análise, em grupo:

- a) Façam uma lista de 4–6 conceitos/variáveis ligados a um estudo sobre “engagement dos estudantes em ambientes híbridos”.
- b) Desenhem, em papel ou quadro, um esquema simples (caixas e setas) que represente as relações principais entre esses elementos (podem descrever o desenho em texto se não estiverem a desenhar).
- c) Indiquem quais seriam VI, VD e, se fizer sentido, variáveis moderadoras/mediadoras.

22 – Checklist do modelo de análise (grupo)

Atendendo à checklist que foi apresentada na matéria, apliquem-na ao modelo de análise que construíram no Exercício 17 e respondam em grupo:

- a) O modelo está coerente com um possível problema e objetivos de investigação?
- b) O que mudariam para o tornar mais claro e legível?

23 – Estratégias de revisão da literatura (grupo)

Tendo em consideração a matéria lecionada, escolham um dos temas:

- literacia digital de professores
- bem-estar de estudantes universitários
- inclusão de alunos com NEE

Em grupo, elaborem um plano de pesquisa bibliográfica com:

- a) 4–5 palavras-chave (PT e EN)
- b) 2 bases de dados científicas onde procurariam artigos
- c) 2 exemplos de expressões de pesquisa com operadores booleanos

24 – Hipóteses vs. Questões abertas (grupo)

Atendendo à matéria sobre hipóteses, em grupo:

- a) Inventem um exemplo de estudo quantitativo em que faça sentido formular hipóteses. Escrevam duas hipóteses.
- b) Inventem um exemplo de estudo qualitativo em que não seja adequado usar hipóteses formais. Escrevam 2 questões de investigação abertas.
- c) Justifiquem, em 3–4 linhas, a diferença de abordagem.

Nota: propostas de soluções podem ser encontradas no apêndice 2.

Apêndice 1

Neste espaço pode encontrar a resposta ao exercício 4.

Item 1

Pergunta original	1) As redes sociais são boas para a sociedade?
Versão correta	Entre adultos em Portugal (P), maior uso semanal de TikTok (E), comparado a menor uso (C), associa-se a níveis de bem-estar informacional (O) medidos por [escala X] no último ano?
Justificação	Evita juízo de valor (“boas/maus”), define estrutura PECO com população, exposição, comparador, outcome e janela temporal.

Item 2

Pergunta original	2) A IA melhora o engagement e a aprendizagem e reduz a desinformação?
Versão correta	Em páginas jornalísticas no Instagram (P), captions gerados por IA (I) vs. humanos (C) aumentam a taxa de comentários por impressão (O) numa janela de 7 dias?
Justificação	Remove múltiplos outcomes heterogéneos; foca um efeito específico, define comparador e métrica clara.

Item 3

Pergunta original	3) Quais plataformas são melhores, Instagram ou YouTube?
Versão correta	Para vídeos educativos de $\leq 60s$ (Contexto), a publicação no Instagram Reels vs. YouTube Shorts (C) gera maior retenção média (O) em estudantes de mestrado durante 4 semanas?
Justificação	“Melhor” é vago; especifica formato, público, comparador e outcome objetivo.

Item 4

Pergunta original	4) Os algoritmos criam polarização?
Versão correta	Entre utilizadores de X/Twitter (P), maior exposição a conteúdos politicamente homogéneos no feed (E), vs. exposição heterogénea (C), associa-se a maior polarização afetiva (O) medida por [escala Y]?
Justificação	Reduz causalidade forte (“criam”), operacionaliza exposição e outcome; pergunta de associação (PECO).

Item 5

Pergunta original	5) O uso de IA é ético nas redes sociais?
Versão correta	Como profissionais de comunicação (P) descrevem dilemas éticos (I/Interesse) no uso de geração de texto por IA para gerir comentários no Instagram (Co/Contexto)?
Justificação	Questão normativa ampla convertida em exploratória qualitativa (PICo) sobre experiência/contexto.

Item 6

Pergunta original	6) Os jovens veem muitos vídeos curtos?
Versão correta	Qual a mediana de tempo diário de visualização de Reels/Shorts em estudantes de 18–25 anos (P) numa semana típica, segundo registo de screen time do dispositivo (O)?
Justificação	Substitui vagueza por métrica, população e fonte de dados objetivas; pergunta descritiva clara.

Item 7

Pergunta original	7) Os chatbots de IA aumentam a confiança nas marcas e também as vendas?
-------------------	--

Versão correta	Em e-commerce de moda (Contexto), a presença de chatbot de IA no checkout (I) vs. ausência (C) aumenta a taxa de conversão (O) em % por sessão durante 30 dias?
Justificação	Evita outcomes múltiplos desconexos; delimita ponto do funil, métrica e horizonte temporal.

Item 8

Pergunta original	8) O WhatsApp é melhor canal para campanhas públicas?
Versão correta	Em campanhas de vacinação municipais (Contexto), mensagens via canais de WhatsApp (I) vs. posts orgânicos no Facebook (C) geram maior taxa de cliques únicos em links oficiais (O) por 10.000 impressões?
Justificação	“Melhor canal” é indefinido; estabelece comparador e outcome normalizado por alcance.

Item 9

Pergunta original	9) A moderação automática resolve a desinformação?
Versão correta	Nos comentários de páginas de notícias no Facebook (P), a ativação de filtros automáticos com IA (I) vs. moderação manual pós-publicação (C) reduz a proporção de conteúdos classificados como falsos por fact-checkers (O) em 24h?
Justificação	Evita promessa absoluta (“resolve”); outcome verificável com janela temporal.

Item 10

Pergunta original	10) Os influenciadores políticos manipulam os eleitores com IA?
Versão correta	Entre eleitores indecisos (P), a exposição a vídeos políticos com deepfake de voz (E) vs. vídeos equivalentes sem IA (C) altera intenção de voto (O) medida imediatamente e após 7 dias?
Justificação	Remove linguagem carregada (“manipulam”), define estímulo, comparador, população e momentos de medição.

Apêndice II

Segue umas propostas de solução / guia de correção. São apenas o que se pode designar de respostas-tipo (não são únicas, mas dão uma ideia do caminho a seguir).

Exercícios individuais

5 – Do tema ao problema (exemplo)

- a) Tema: *Literacia digital em jovens do ensino secundário.*
- b) Problema: *Verifica-se que muitos alunos do ensino secundário têm dificuldade em utilizar recursos digitais para estudar de forma autónoma, o que pode limitar o seu sucesso académico e a sua preparação para o ensino superior.*

6 – Pergunta de investigação

a) Exemplo de pergunta:

“Que fatores influenciam a literacia digital de alunos do ensino secundário em escolas públicas portuguesas?”

- b) Classificação: explicativa/correlacional, porque procura identificar fatores que influenciam um fenómeno (literacia digital).

7 – Objetivo geral e específicos

a) Objetivo geral:

“Analisar os fatores que influenciam a literacia digital de alunos do ensino secundário em escolas públicas portuguesas.”

b) Objetivos específicos (exemplos):

- Identificar o nível de literacia digital dos alunos do ensino secundário em escolas públicas portuguesas.
- Descrever os recursos tecnológicos disponíveis para os alunos dentro e fora da escola.
- Explicar a relação entre frequência de uso de tecnologias digitais e literacia digital percebida pelos alunos.

8 – Verificação de qualidade dos objetivos

a) Devem referir que os objetivos incluem:

- variáveis/conceitos: literacia digital, recursos tecnológicos, frequência de uso;
- população: alunos do ensino secundário em escolas públicas portuguesas;

- orientação: identificar, descrever, explicar.
b) Reescrita possível (mais clara):

“Descrever os recursos tecnológicos disponíveis dentro e fora da escola para os alunos do ensino secundário em escolas públicas portuguesas.”

9 – Verbos adequados (possível solução)

- a) Exploratório: explorar, mapear
- b) Descritivo: descrever, caracterizar
- c) Comparativo: comparar, contrastar
- d) Correlacional: analisar, relacionar
- e) Explicativo: explicar, identificar determinantes

10 – VI e VD

- a) VI: participação em clubes de ciência (participa / não participa; frequência).
- b) VD: atitude dos alunos face à Física.
- c) Variável de controlo (exemplo): ano de escolaridade, nota anterior a Física, sexo, etc.

11 – Níveis de medida

- a) Tipo de escola: nominal.
- b) Grau de satisfação (escala 1–5): ordinal (pode ser tratada como intervalar em alguns estudos, mas formalmente ordinal).
- c) Idade em anos: razão (intervalar/razão; aqui destaca-se razão).
- d) Área científica do curso: nominal.

12 – Hipótese ou não?

- a) Etnografia de uma escola (2 anos): NÃO – estudo qualitativo exploratório/compreensivo; geralmente trabalha com questões abertas.
- b) Quasi-experimental sobre metodologia: SIM – há VI (metodologia) e VD (nota), faz sentido testar hipóteses.
- c) Estudo de caso de professor inovador: NÃO – regra geral, foco qualitativo e descritivo/interpretativo.

13 – Hipóteses (exemplos)

H1 (direcional):

“Existe uma relação positiva entre o uso frequente de plataformas digitais e o desempenho académico de estudantes do ensino superior.”

H2 (não direcional):

“Existe uma relação significativa entre o uso de plataformas digitais e o desempenho académico de estudantes do ensino superior.”

14 – Revisão da literatura

a) Palavras-chave PT: *literacia digital de professores; competências digitais docentes; formação em TIC.*

Palavras-chave EN: *digital literacy of teachers; teachers' digital competence; ICT teacher training.*

b) Expressões de pesquisa (exemplos):

- "digital literacy" AND teachers AND "higher education"
- ("teachers' digital competence" OR "digital skills of teachers") AND training NOT schoolchildren

15 – Avaliação da pergunta

a) Problemas:

- Muito ampla e vaga (“tecnologia” e “educação” sem delimitação);
- Não define nível de ensino, contexto, população, nem tipo de influência.

b) Reescrita possível:

“Como é que o uso de ambientes virtuais de aprendizagem influencia o desempenho académico de estudantes do 1.º ano do ensino superior em Portugal?”

16 – Modelo de análise (exemplo de parágrafo)

“O modelo de análise proposto organiza as relações entre os recursos tecnológicos disponíveis (na escola e em casa), a frequência de uso de tecnologias digitais e o nível de literacia digital dos alunos do ensino secundário. Assume-se que maior disponibilidade e uso frequente de tecnologias estão associados a níveis mais elevados de literacia digital, controlando variáveis como o ano de escolaridade e o contexto socioeconómico. Este modelo orienta a definição de variáveis e indicadores, bem como a análise das relações entre os diferentes fatores envolvidos.”

Exercícios em grupo

17 – Tema → problema → perguntas (exemplo)

Tema: *Bem-estar de estudantes universitários.*

Problema: *Têm sido identificados níveis elevados de stress e ansiedade entre estudantes universitários, o que pode afetar o seu bem-estar e sucesso académico, mas ainda se conhece pouco sobre o papel do apoio institucional na gestão desse stress.*

Pergunta 1 (descritiva):

“Qual é o nível de bem-estar percebido por estudantes universitários numa universidade pública portuguesa?”

Pergunta 2 (explicativa):

“De que modo o apoio institucional percebido influencia o bem-estar de estudantes universitários numa universidade pública portuguesa?”

18 – Objetivo geral + específicos (exemplo)

Objetivo geral:

“Analisar a relação entre apoio institucional percebido e bem-estar de estudantes universitários numa universidade pública portuguesa.”

Objetivos específicos:

- Descrever os níveis de bem-estar percebido pelos estudantes universitários.
- Identificar os tipos de apoio institucional percebidos como mais relevantes.
- Explicar a relação entre apoio institucional percebido e bem-estar dos estudantes.
- Comparar níveis de bem-estar em função de características sociodemográficas básicas (ex.: ano de curso, género).

19 – Tabela de objetivos e tipo de estudo (exemplo)

- Objetivo: *Descrever as estratégias de estudo utilizadas por alunos do 9.º ano.*
→ Estudo descritivo
- Objetivo: *Comparar a motivação académica de alunos do 7.º e do 9.º ano.* →
Estudo comparativo
- Objetivo: *Explicar a influência do apoio parental no rendimento a Matemática.*
→ Estudo explicativo/correlacional

20 – Variáveis no enunciado (exemplo)

- a) VI: apoio tutorial online (recebe / não recebe; intensidade).
b) VD: taxa de reprovação em Estatística.
c) Variável de controlo: nota de Matemática anterior, idade, curso, etc.
d) Nível de medida:
- VI: nominal (participa/não participa) ou ordinal (frequência de uso).
 - VD: razão (percentagem de reprovação; número de reprovações).

21 – Modelo de análise (exemplo)

- a) Conceitos/variáveis:
- presença do professor online;
 - qualidade da plataforma;
 - apoio entre pares;
 - engagement dos estudantes;
 - desempenho académico.
- b) Esquema possível (texto):

Qualidade da plataforma, presença do professor online e apoio entre pares influenciam o engagement dos estudantes, que por sua vez influencia o desempenho académico em ambientes híbridos.

- c) VI: qualidade da plataforma, presença do professor, apoio entre pares;
VD: engagement, desempenho;
Moderadora (possível): experiência prévia com ensino online.

22 – Checklist (exemplo de resposta)

- a) Coerência: se o problema for algo como “baixa participação dos estudantes em ambientes híbridos”, o modelo é coerente (relaciona fatores contextuais com engagement e desempenho).
b) Melhorias:
- reduzir número de setas cruzadas;
 - agrupar variáveis contextuais numa caixa (“condições de ensino híbrido”);
 - clarificar no texto o papel de cada variável.

23 – Revisão da literatura (exemplo)

Tema: *Inclusão de alunos com NEE.*

a) Palavras-chave PT: inclusão escolar; necessidades educativas especiais; educação inclusiva.

EN: inclusive education; special educational needs; classroom inclusion.

b) Bases de dados: ERIC, Scopus (podiam também indicar Web of Science, SciELO, etc.).

c) Expressões de pesquisa:

- ("inclusive education" AND "special educational needs") AND teachers
- ("educação inclusiva" AND "necessidades educativas especiais") NOT "educação superior"

24 – Hipóteses vs. questões abertas (exemplo)

a) Estudo quantitativo (exemplo):

Tema: efeito de um programa de tutoria.

Hipóteses:

- H1: *Estudantes que frequentam o programa de tutoria apresentam notas finais significativamente superiores a estudantes que não frequentam.*
- H2: *Existe uma relação positiva entre frequência de sessões de tutoria e satisfação académica.*

b) Estudo qualitativo (exemplo):

Tema: experiência de professores em ensino híbrido.

Questões abertas:

- Q1: *Como descrevem os professores a sua experiência de planear e lecionar em regime híbrido?*
- Q2: *Que desafios e oportunidades os professores identificam no uso de ambientes híbridos?*

c) Justificação: as hipóteses são apropriadas no estudo quantitativo (há VI/VD e interesse em testar relações/diferenças). No estudo qualitativo, o foco é compreender significados e experiências em profundidade, pelo que se usam questões abertas e não hipóteses formais.